

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18640392>

ИЗУЧЕНИЕ БУФЕРНЫХ СИСТЕМ СЛЮНЫ И ДИНАМИКИ pH РОТОВОЙ ЖИДКОСТИ

Мамаюсуфов М.К.

Факультет медицинской педагогики и лечебного дела, направление лечебное дело, ТГМУ

Риксиева У.Ш.

Кафедра медицинской и биологической химии, медицинской биологии, биофизики и медицинской информатики, ТГМУ

Актуальность. Поддержание оптимального уровня pH ротовой жидкости (в норме 6,5–7,5) является ключевым фактором сохранения здоровья тканей полости рта. Основную роль в нейтрализации кислот, поступающих с пищей или вырабатываемых микрофлорой, играют буферные системы слюны: бикарбонатная, фосфатная и белковая. Изучение механизмов их работы и «критических точек» pH необходимо для понимания процессов деминерализации зубной эмали.

Цель работы. Цель данного исследования заключается в изучении динамики уровня pH в полости рта в процессе еды и её влияния на организм.

Материалы и методы. В работе использованы теоретические и экспериментальные данные о составе ротовой жидкости и анализ «кривой Стефана». Рассмотрено влияние скорости саливации на pH: установлено, что при стимуляции секреции значение pH может возрасть до 7,8 за счет увеличения концентрации гидрокарбонатов.

Результаты и обсуждение. Установлено, что наиболее мощной системой при приеме пищи является бикарбонатная буферная система. В ходе анализа

экспериментальных данных (эффект Стефана) выявлено, что после контакта ротовой полости с раствором сахарозы наблюдается резкое падение рН в течение первых 2–5 минут. При достижении «критического уровня» рН 5,5 слюна становится недонасыщенной ионами кальция и фосфата. Это приводит к растворению кристаллов гидроксиапатита эмали (процесс деминерализации). Восстановление рН до исходных значений (6,9–7,0) под воздействием буферных систем занимает в среднем от 20 до 40 минут.

ВЫВОД

Стабильность рН ротовой жидкости напрямую зависит от функциональной активности буферных систем. Снижение рН ниже 5,5 под воздействием продуктов метаболизма бактерий (например, молочной кислоты) является основным патогенетическим звеном развития кариеса. Полученные данные подчеркивают важность ограничения времени контакта углеводов с тканями зуба и необходимость постпищевой гигиены для предотвращения ацидоза полости рта.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ: (REFERENCES)

1. Алимходжаева Н.Т., Сулейманова Г.Г., Риксиева У.Ш. Лабораторный практикум по медицинской химии. Ташкент - 2025. Фан заргари »
2. Н.Т.Алимходжаева, Н.М.Юлдашев, Х.Н.Акбарходжаева, Х.С.Таджиева "Медицинская химия" 1 часть.
3. studfiles.net